

POSSIBILITIES OF TRAINING FUTURE EDUCATORS FOR SOCIO-EDUCATIONAL ACTIVITIES BASED ON A CREATIVE APPROACH

M.E. Sulaymonova

Independent researcher, UzMPU

Abstract: This article discusses the processes of preparing students and young people for socio-educational activities based on a creative approach, its possibilities, effective guidelines, best practices, forms, methods and methods.

Basic concepts: Education, pedagogy, preschool education, socio-educational activity, pedagogical opportunity, creativity, communicativeness, method, method, tool, form, guidelines

Annotatsiya: Ushbu maqolada talaba - yoshlarni kreativ yondashuv asosida ijtimoiy-tarbiyaviy faoliyatga tayyorlash jarayonlari, uning imkoniyatlari, samarali yo'l yo'riqlari, ilg'or tajribalar, shakl, metod va usullari haqida fikr yuritiladi.

Tayanch tushunchalar: Ta'lim-tarbiya, pedagogika, maktabgacha ta'lim, ijtimoiy-tarbiyaviy faoliyat, pedagogik imkoniyat, kreativlik, kommunikativlik, metod, usul, vosita, shakl, yo'l-yo'riqlar.

Mamlakatimizda o'sib borayotgan avlodni sog'lom va har tomonlama yetuk barkamol shaxsni voyaga yetkazish maqsadida ta'lim-tarbiya jarayoniga samarali ta'lim va tarbiya shakllari hamda usullarini joriy etishga qaratilgan maktabgacha ta'limning samarali tizimini tashkil etishda tarbiyachining ijtimoiy faolligi va tarbiyaviy faoliyatni tashkil etishda yetarli tajriba va mahoratga ega bo'lishi zarurligi borasida keng ko'lamli ishlar amalga oshirildi. Maktabgacha ta'lim sohasida davlat-xususiy sheriklikni rivojlantirish uchun yaratilgan qulay shart-sharoitlar nodavlat maktabgacha ta'lim muassasalari sonini yanada oshirish va ular ko'rsatadigan xizmatlar turlarini kengaytirish uchun mustahkam poydevor bo'ldi. Kuzatishlar jarayonida qo'lga kiritilgan natijalar tahlili, bolalarning maktabgacha ta'lim bilan qamrovini ta'minlash, maktabgacha ta'lim muassasalarini zamonaviy o'quv-metodik materiallar va badiiy adabiyotlar bilan to'ldirish, mazkur sohaga malakali pedagog va tarbiyachilarni jalb qilish masalalarini hal etish zarurligini ko'rsatmoqda. Maktabgacha ta'lim tizimini yanada takomillashtirish, tarbiyachi

bolalarning sifatli maktabgacha ta'limdan teng foydalanishini ta'minlash, maktabgacha ta'lim xizmatlarining nodavlat sektorini rivojlantirish maqsadida, shuningdek, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018 yil 30 sentyabrdagi «Maktabgacha ta'lim tizimini boshqarishni takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida»gi PQ-3955-son qaroriga muvofiq [1] ta'lim-tarbiya jarayonini takomillashtirish maqsadida bo'lajak tarbiyachi bolalarning rivojlanganligi va tarbiyalanganlik darajasini va ularning umumiy boshlang'ich ta'limga tayyorgarligini, shuningdek, ularning ijtimoiy, shaxsiy, hissiy, nutqiy, jismoniy va ijodiy rivojlanishini ta'minlash asosida amalga oshirilishi lozim. Bunda, bo'lajak tarbiyachi bolalarda Vatanga muhabbat hissini, oilaga, o'z xalqining milliy, tarixiy, madaniy qadriyatlariga hurmat, atrof-muhitga nisbatan ehtiyotkorona munosabatni shakllantirishga alohida e'tibor qaratilishi haqida aytib o'tilgan [2]. Mana shu vazifalarni amalga oshirish maktabgacha ta'lim tashkilotlarining zimmasidaga ulkan vazifalarni belgilaydi. Ushbu vazifalar O'zbekistonning istiqboli, xalqimizning kelajagi va barqarorligi ko'p jihatdan yosh avlodga, uning saviyasi, fidoiyligiga, yosh avlodni o'qitish va tarbiyalash ishiga bo'lgan munosabatiga hamda yaratilgan imkoniyat va shart-sharoitlardan unumli foydalanishga ko'p jihatdan bog'liqligini anglatadi. Hozirgi zamonaviy shart-sharoitlarga ega bo'lgan ta'lim tashkilotlarida bolalarga puxta bilimlar berish va ularning bilishga bo'lgan qiziqishlarini oshirish uchun ilg'or metodlar, axborot kommunikatsiya va raqamli texnologiyalardan foydalanish maqsadga muvofiq ekanligini belgilaydi.

Bo'lajak tarbiyachilardan bilimli, fidoiy, ijtimoiy faol, tarbiyaviy faoliyatga chanqoq, ma'naviy yetuk bo'lishga qiziqish muammosi – haqiqiy pedagogik ilm zarurligini asoslaydi. Ushbu muammoning nazariy ishlanmalari va uning amaliyoti ta'limni samarali tashkil etish va takomillashtirish bilan belgilanadi. Bu qiziqishni rivojlantirish juda muhim ahamiyatga ega. Qiziqish – yangi izlanishga imkon yaratadi va undaydi. Bilim, yangi ko'nikmalar, yangi yo'llar, usullar bu bollarni ko'proq ijtimoiy faol, jismonan baquvvat va qat'iyatli, odobli-tarbiyali bo'lishga undaydi. Ulardagi bilim olishga bo'lgan qiziqishlarini rivojlantirish uchun yordam beradi va bilimlarni chuqurlashtirish, sifatini oshirishga ijobiy hissa qo'shadi. Bilimga qiziqish, avvalo, bolaning mayllari, xohish-istaklarida namoyon bo'ladi. Yangi ma'lumotlarga ega bo'lish turli xil savollar, mustaqil izlanishlar, o'z ustida

ishlash, tinimsiz harakat va shug‘ullanish, ota-onani maslahati va ko‘magiga tayanish, xulq atvori, maqsad va rejalarini to‘g‘ri qo‘ya bilishi, atrofdagilarni mehnatini his qilishi, ularni qadrlashi va vaqtini bexuda sarflamasligi kabi ijobiy sifatlarni egallashi orqali erishiladi.

Bo‘lajak tarbiyachi bolalarni bilim olishga, tarbiyali bo‘lishga qiziqishini oshirishining katta sababi, kuchi va uning shaxsga ta’siri haqidagi g‘oyalarni mashhur rus pedagogi V.P.Vaxterov o‘z asarlarida ilgari surgan. Bilim olish va uni amalda qo‘llash faoliyati alohida vaqt talab etadi [3]. Bilim olishga qiziqish deganda, ushbu yo‘nalishda tadqiqot olib borayotgan olimlar, bilim olish jarayonida shaxsning biror yo‘nalishga intilishini, bi bir fan sohasiga qiziqishi, undagi layoqat, qobiliyati natijasida namoyon bo‘ladigan xarakterni tushunadilar (S.L.Rubinshteyn). Yoki odamning biror-bir narsaga diqqatini qaratishini, biror-bir hodisa va predmetni bilishini tushunadilar (F.N.Gonobolin). G.I.Shukinaning ta’kidlashicha, bilim olishga bo‘lgan qiziqish bu – muhim tanlanishga ega bo‘lib, faol mazmun va reja bilan to‘ldirilgan, kuchli his-tuyg‘uli, shaxsning atrof-olamga, uning ob’ektlariga, hodisalariga, jarayonlariga intilishlari, munosabatlaridan iboratdir. Hozirgi davrdagi rivojlangan va rivojlanayotgan mamlakatlar qatorida O‘zbekiston ta’lim sohasi uchun ham ta’limni zamon talablariga muvofiqlashtirish, yangilash asri sanaladi. Zamonaviy ta’lim sistemasining asosiy maqsadi, bilim oluvchilarni, yoshlarni nafaqat bilimlar bilan qurollantirish, shu bilan bir qatorda bolalarda yoshligidan boshlab zamonaviy bilimlarni egallashda, ijobiy va mustaqil yondashishni shakllantirish, ularning mustaqil bilim olish malakalarini, qobiliyatlarini keng ma’noda ochish uchun sharoit, qulayliklar yaratish bilan birga ularda kognitivlikni oshirishdan iboratdir. Qo‘yilgan maqsadga erishishning asosiy yo‘nalishlaridan biri, bu o‘z navbatida, ularni bilim olishga bo‘lgan qiziqishining rivojlanish darajasini oshirishni talab qiladi. Bilim olishga qiziqish shaxsning muqim ta’lim olish jarayonidir. Bilim olishga bo‘lgan his-tuyg‘ularni uyg‘otish motivi turli xil bo‘lishi mumkin. Ammo, bilim olishga bo‘lgan hamma motivlar ichida eng haqiqatga yaqini bu – bolalarning biror voqealikka, narsaga bo‘lgan qiziqishidir. Bolalarda biror narsaga bo‘lgan qiziqish boshqalarga nisbatan ancha erta uyg‘onadi. Bilish bu – katta kuch, g‘ayrat, iroda, qunt talab qiluvchi mehnatdir. Shuning uchun bolalarda asta-sekinlik bilan, ularni qiziqishini hisobga olib, so‘ndirmasdan, ularda irodani,

qiyinchilik va to'siqlarni yengib o'tish uchun zarur bo'lgan ilm-zakovatni, o'zlarining burchlariga-vazifalariga bo'lgan javobgarlikni, vataniga bo'lgan sadoqatni o'zlashtirib olishni shakllantirish talab qilinadi. Bunday tlablarni to'laqonli amalga oshirilishi, bo'lajak tarbiyachilarning ta'lim-tarbiyasi, ularning ijtimoiy-tarbiyaviy faoliyatga tayyorgarligi o'sib kelayotgan yangi avlod vakillarini ma'nan va jismonan sog'lom, barkamol bo'lib ulg'ayishlariga bevosita bog'liq ekanligini belgilaydi.

Ko'p yillik ilmiy kuzatish va tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, inson o'z umri davomida oladigan barcha ma'lumotlarning 70 foizini 5 yoshgacha bo'lgan davrida olar ekan. Ilk hayotiy tasavvurlar, inson tafakkuriga poydevor bo'luvchi tushunchalar bolalar ongiga aynan shu paytda cingadi va xotirada muhrlanib qolar ekan. Mana shunga bog'liq holda bo'lajak tarbiyachilarning kreativ yondashuvini rivojlantirish bolalarda ijtimoiy-tarbiyaviy jihatlariga alohida e'tibor qaratish ilmfanda, ham maktabgacha ta'lim amaliyotida pedagogik izlanishlarning faollashuviga ijobiy ta'sir ko'rsatdi. Psixologik-pedagogik tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, ijodiy qobiliyatlarning namoyon bo'lishidagi shart-sharoitlar ilk bolalik chog'larida paydo bo'ladi. Maktabgacha yoshdagi bolalarning ijodkorligi garchi u hali rivojlanmagan shaklda bo'lsada, lekin o'zida bolaga katta yoshli kishilardan oladigan bilimlar va mahorat chegarasidan tashqariga mustaqil chiqishga imkon beradigan muhim sifatlarga ega bo'ladi, yangi mahsulot – original rasm, qurilgan narsa, ertak va shu kabilar paydo bo'ladi. Ijodkorlikka mana shunday ehtiyoj bolada sof insoniy ehtiyoj sifatida yuzaga keladi. Bolalar ijodkorligining mohiyati yakuniy natijaning ob'ektiv emas, balki sub'ektiv yangiligida namoyon bo'ladi. Ijodiy faoliyat jarayonida bola o'z-o'zining iqtidorini ochib, bu unga o'z "Men"ini anglashga imkon beradi.

Faylasuf olim A.Lilov [11] kishining mohiyatli kuchlari va qobiliyatlarining ongli tarzda namoyon bo'lishi jarayonida yangi realliklar va qadriyatlarining yaratilishidir, deb hisoblaydi. U ijodning fikrlovchi ong, maqsad, ideal, oldindan ko'ra bilish, shuningdek, ijodda intellektual va emotsional intiholar kabi komponentlarini ochib beradi. Biroq, mazkur kategoriyaning kengaytirilgan talqinini ochib berishga urinishlar o'z vaqtida tanqidlarga ham uchradi. Jumladan, bunday pozitsiyaga A.M.Korshunovning fikri qarama-qarshi bo'lib, u yangi narsani yaratishning, rivojlanishning asosi bo'lib ijod emas, balki aks ettirish sanaladi deb

ta'kidlaydi. Lekin ijod aks ettirishga qarama-qarshi turmaydi, balki aksincha, A.M.Korshunov ta'kidlab o'tganidek, "mavjud bo'lmagan narsalarning kishi tomonidan yaratilishi ham aks ettirish bo'lib sanaladi. Aks ettirishda hozir, o'tmish, kelajakning takror hosil qilinishi qo'shib ketadi" [10]. Bu g'oya bo'lajak tarbiyachilarni bolalarda ularning tasavvurida paydo bo'lgan qandaydir "obrazlar" tasviriy faoliyat namunasida aks etishida o'z tatbig'i, isbotini topishi haqida aniq tasavvurga ega bo'lishlarini asoslaydi.

Bo'lajak tarbiyachi shuni unutmashligi kerakki, bolaning katta yoshli kishinng ijodiy jarayonlar natijalaridagi tashqi farqlarga qaramasdan uning ichki mohiyati o'xshashdir. Shuning uchun bolalar kreativ kompetentligi ulardagi "ijodkorlik" tushunchasi munosabati orqali aniqlanadi.

"Ijod (ijodkorlik)" tushunchasi Aflotun va Arastu zamonlaridan beri ilgari mavjud bo'lmagan narsaning yaratilishi tarzida talqin qilib kelinadi. Jumladan, falsafiy lug'atda ijod sifat jihatidan yangi bo'lgan moddiy va ma'naviy qadriyatlarning yaratilishidan iborat bo'ladigan kishi faoliyatining jarayoni deb ta'riflanadi. Ijod o'zida mehnat davomida materialni yetkazib berishning haqiqiyligidan (ob'ektiv borliqning qonuniyatlari asosida) iborat bo'ladigan ma'lum bir ehtiyojlarni qondiradigan yangicha voqelikni yaratishga kishinig qobilligini namoyon qiladi [5]. O'zbek tilining izohli lug'atida ijod tushunchasi yaratish, kashf etish, vujudga keltirish ma'nosini anglatishi bayon etilgan bo'lib, ijod qilmoq tushunchasi yaratuvchilik ishi bilan mashg'ul bo'lmoq, o'ylab chiqarmoq, kashf etmoq sifatida talqin qilingan [6].

O'zbekiston milliy ensiklopediyasida ijod – insonning yangi moddiy va ma'naviy ne'matlar yaratish faoliyati sifatida yoritib berilgan. Unda inson tafakkuri, xotirasi, tasavvuri, diqqati, irodasi faol ishtirok etadi, butun bilimi, tajribasi, iste'dodi namoyon bo'ladi. Ijod dastlab inson tasavvurida tug'iladi, keyin ijodga taalluqli masalalar yuzasidan izlanishlar olib boriladi, boshqalar bajargan ishlar tanqidiy ko'rib chiqiladi, tahlil etiladi, kuzatishlar, tajribalar o'tkaziladi, mantiqiy xulosalar chiqariladi, gipotezalar qilinadi, bular tajribada sinab ko'riladi, noto'g'ri bo'lsa yangilanadi va h.k. Izlanishlar natijasi turli shakllarda (badiiy asar, matematik formula va b.) yuzaga chiqadi. Uni jamiyat e'tirof etsagina haqiqiy, to'liq ijod sifatida qabul qilinadi. Ijod fan-texnikani, madaniyatni boyitadi, rivojlantiradi.

Ijodni shartli ravishda 2 ga: ilmiy ijod va badiiy ijodga bo‘lish mumkin. Olimlar faoliyati ilmiy ijodga, san’atkorlar, yozuvchilar faoliyati badiiy ijodga qaratilgan. Ba’zi kishilarda har ikki ijod rivojlangan bo‘lishi mumkin [7]. Demak, ijod, ijodkorlik ya’ni kreativlik haqida yuqoridagi ta’riflarga asoslanib bizning tadqiqotimiz nuqtai nazaridan kreativ yondashuv asosida bo‘lajak tarbiyachining ijtimoiy-tarbiyaviy faoliyatga tayyorgarligini rivojlanishi muayyan motivlar asosida aqliy-aloqiy faoliyatining yoshiga monand ijodiy maxsulot (ijtimoiy-tarbiyaviy faoliyat namunasi) yaratish uchun tasavvur, fantaziya va tajriba (malaka)dan mustaqil ravishda foydalanishi sifatida talqin qilishi mumkin. Bu jarayonni bo‘lajak tarbiyachi bolaning psixologik xususiyatlariga ko‘ra, avvalo, ijodiy faollik bolani o‘z ehtiyoji, qiziqishini mamoyon etish uchun amalga oshiradigan harakati sifatida ham tavsiflashi maqsadga muvofiq sanaladi. Ingliz olimi G.Uolles ijodiy mahsulot yaratish jarayonini to‘rt bosqichini ajratib ko‘rsatadi: “...tayyorgarlik, g‘oyani yetilishi, eslash va fikrlash, tekshirish” [9]. G.Uolles tomonidan ilgari surilgan konsepsiya maktabgacha yoshdagi bolalarga taaluqli emasdek tuyulsa-da, mazmunan, sifat darajasiga ko‘ra pastroq saviyada bo‘lsada bolaning ijodiy faoliyatida, uning uning faolligida soridagi psixologik operatsiyalar kichadi. Ijod kategoriyasi Ya.A.Ponomarevning ishlarida ham tadqiq qiligan bo‘lib, bunda u ijodiy faoliyatni kishining ijodkor bo‘lishga intilishi va bu boradagi maqsad-vazifalariga haqiqiy javob bera oladigan kishilik mohiyatining o‘ziga xosligi deb hisoblaydi. Olim ta’kidlab o‘tadiki, ijod jonsiz tabiatga ham, odam paydo bo‘lgunigacha jonli tabiatga ham, kishiga ham, jamiyatga ham xosdir. Ijod – materiya rivojlanishining, unda yangi shakllarning hosil bo‘lishi uchun zaruriy shartdir, ularning paydo bo‘lishi bilan ijodning shakllari ham o‘zgaradi [8],

Shunday qilib, ijodiy faoliyat ko‘p komponentli jarayon sanalib, u o‘z asosida mazkur faoliyatga xos bo‘lgan usullar yordamida voqelikning qiyofalar ko‘rinishidagi aks ettirilishiga ega bo‘ladi. O‘tkazilgan tadqiqotlar bo‘lajak tarbiyachilarning ijodiy faoliyatini tushunish uchun poydevor yaratadi. Tegishli ilmiy adabiyotlarning tahlili bizga shu narsani ajratib olishga imkon berdiki, bunga ko‘ra ijod – bu yangi narsani yaratish, mavjud tajribani yangi kombinatsiyalarda amalga oshirish, masalani hal qilishning noma’lum bo‘lgan yo‘llarini izlab topishdir.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018 yil 30 sentyabrdagi «Maktabgacha ta’lim tizimini boshqarishni takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida»gi PQ-3955-sonli qarori.

2. O‘zbekiston Respublikasi maktabgacha ta’lim tizimini 2030 yilgacha rivojlantirish Kotsepsiyasi. 08.05.2019y. PQ-4312.

3. V.P.Vaxterov, E.O.Vaxterov. Mir v rasskazax dlya detey. Xrestomatiya.

4. N.N.Poddyakov. Razvitie myshleniya i umstvennoe vospitanie doshkolnika. – M., 1985. 5. F.Qodirova, Sh.Toshpo‘latova, N.Qayumova, M.A’zamova. Maktabgacha pedagogika. Darslik. –T., 2018.

5. Venger L.A. Pedagogika sposobnostey / L.A. Venger. M.: Znanie, -95 s

6. O‘zbek tilining izohli lug‘ati. Ye–M / 5 jildli. Ikkinchi jild. A.Madvaliyev tahriri ostida. – T.: “O‘zbekiston milliy ensiklopediyasi Davlat ilmiy nashriyoti, 2006. – 671 b.

7. O‘zbekiston milliy ensiklopediyasi. 10-jild.–T.: «O‘zbekiston milliy ensiklopediyasi» Davlat ilmiy nashriyoti, 2005.–656 b

8. Ponomarev Ya.A. Psixologiya tvoreniya / Ya.A. Ponomarev. - M.: MODEK, 1999. -480 s. 153.

9. Wallas G. The Art of Thought. Jonathan Cape, 1926. P. 79-96

10. Korshunov A.M. Teoriya otrajeniya i tvorchestvo / A.M. Korshunov.M.: Nauka, 1971.-255 s.

11. Lilov A. Priroda xudojestvennogo tvorchestva / A. Lilov. — M.: Iskusstvo, 1981.-480 s.